

Central Asian Medical University xalqaro tubbiyot universiteti “Terapevtik va Xirurgik Stomatologiya” kafedrası mudiri, datsenti, Sidiqova Mahfuza taqrizi ostida.

KARIES KASALLIGI PROFILAKTIKASI VA ULARNI OLDINI OLISH USULLARI

Ergashev Bekzod Jaloliddin o’g’li

Central Asian Medical University, O’zbekiston, Farg’ona, Burhoniddin Marg’inoniy ko’chasi

64 uy, tel: +998 95 485 00 70, e-mail: info@camuf.uz

E-mail: bekzodergashev0401@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0382-0811>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15462053>

Annotatsiya. Tish kariesi, dunyo aholisining keng tarqalgan sog’liq muammolaridan biridir. Ushbu kasallik ko‘plab og‘ir tish muammolarining boshlanishi bo‘lib, yomon og‘iz gigiyenasi va noto‘g‘ri ovqatlanish tufayli rivojlanadi. Kariesning oldini olish uchun og‘iz gigiyenasi, to‘g‘ri ovqatlanish, vitaminlar va minerallarni o‘rganish, shuningdek, stomatologik ko‘riklarni amalga oshirish zarur. Ushbu ishda, tish kariesining oldini olish uchun zamonaviy yondashuvlar va profilaktik metodlar, shu jumladan, tish pastalari, misvok va tish cho‘tka sifatida tavsiya etilgan usullarni o‘rganib chiqish maqsad qilingan. Ishda, kariesning rivojlanishiga olib keluvchi omillar, profilaktik choralarning samaradorligi, va ularning tish salomatligi uchun ahamiyati tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Tish kariesi, og‘iz gigiyenasi, tish pastalari, misvok, fluor, kalsiy, D vitamini, floss, ovqatlanish, profilaktika.

PROPHYLAXIS OF CARIES AND METHODS OF PREVENTION

Abstract. Dental caries is one of the most common health problems of the world's population. This disease is the beginning of many serious dental problems and develops due to poor oral hygiene and malnutrition. To prevent caries, it is necessary to study oral hygiene, proper nutrition, vitamins and minerals, as well as dental examinations. This work aims to study modern approaches and preventive methods for the prevention of dental caries, including the recommended methods of toothpaste, miswak and toothbrushes. The work analyzes the factors leading to the development of caries, the effectiveness of preventive measures, and their importance for dental health.

Keywords: Dental caries, oral hygiene, toothpaste, miswak, fluoride, calcium, vitamin D, floss, nutrition, prevention.

ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА И МЕТОДЫ ЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Аннотация. *Кариес зубов является одной из наиболее распространенных проблем со здоровьем среди населения мира. Это заболевание является началом многих серьезных стоматологических проблем и развивается из-за плохой гигиены полости рта и неправильного питания. Для профилактики кариеса необходимо соблюдать гигиену полости рта, правильно питаться, изучать витамины и минералы, проходить стоматологические осмотры. Целью данного исследования является изучение современных подходов и профилактических методов предотвращения кариеса зубов, включая такие рекомендуемые методы, как зубная паста, мисвак и зубные щетки. В исследовании проанализированы факторы, способствующие развитию кариеса, эффективность профилактических мер и их значение для здоровья зубов.*

Ключевые слова: *Кариес зубов, гигиена полости рта, зубная паста, мисвак, фтор, кальций, витамин D, зубная нить, питание, профилактика.*

KIRISH: Dunyo aholisining ko'pchiligi tish kariesidan aziyat chekmoqda. Tish kariesi global sog'liqni saqlash muammolarining eng keng tarqalganidan biri bo'lib, yer yuzidagi aholining taxminan 90%ida uchraydi[1]. Ko'p holatlarda tishdagi og'ir kasalliklar kariesdan boshlanadi, bu esa dastlab birgina qora nuqtadan paydo bo'ladi[2]. Tish kariesi tishlarni yo'qotishning asosiy sabablaridan biri hisoblanadi va bu chaynov funksiyasini, ovqat hazm qilish tizimini buzilishiga, oshqozonning surunkali kasalligiga olib kelishi mumkin. Jahon stomatologiya amaliyotida, tish kasalliklarining oldini olish davolashga nisbatan 20 barobar arzonroq ekanligi isbotlangan[3,4]. Shunday qilib, kariesning oldini olish, ya'ni karies profilaktikasini o'rganish zarur.

Og'iz bo'shlig'i gigiyenasi

Tish salomatligi va go'zalligi uchun eng yaxshi yo'l – og'iz gigiyenasiga rioya qilish va yiliga kamida ikki marta tish shifokoriga murojaat qilishdir[5]. Tishlarni yuvish qoidalari quyidagicha: har kuni ikki marta – ertalab va kechqurun, ovqatdan keyin yuvish maqsadga muvofiq. Masalan, ba'zilar nonushtadan oldin tishlarni yuvib, kundaliklarini boshlashadi. Bu, albatta, yaxshi, ammo ovqatdan keyin tishlarni yuvish, tish asoslariga kirgan turli qoldiqlarni olib tashlashga yordam beradi[6]. Ovqat qoldiqlari esa kariesdan boshlanadigan turli tish kasalliklariga olib keladi. Tishlar 45° burchak ostida, 2.5-3 daqiqa davomida tozalanishi kerak[7]. Og'izni mikroorganizmlardan himoyalovchi maxsus suyuqliklar bilan kuniga 2-3 mahal chayish, shuningdek, maxsus tish iplaridan foydalanish ham tavsiya etiladi[8]. Tish cho'tkasi shaxsiy gigiyena asbobi bo'lib, uni muntazam yangilab turish lozim – har ikki oyda yangisini almashtirish kerak.

Misvok

Misvok tishning yorilishi, dog'lar, tosh yig'ilishi va emalning yemirilishini oldini oladi.

U tishni oqartiradi, xotirani yaxshilaydi va bosh og'rig'ini davolaydi. Misvok ishlatishda tish pastasining o'zi zarur emas, chunki uning tarkibida tishlarni sifatli tozalovchi moddalar mavjud[9].

Ovqatlanish rasioni

“Kariesga qarshi” oziqlanishda ikki asosiy faktor mavjud: to'g'ri oziq-ovqat tanlash va uglevodlarni me'yorida iste'mol qilish[10]. Bolalar uchun shakar va qandolat mahsulotlari, gazli ichimliklar kabi yuqori uglevodlar iste'molini kamaytirish kerak, chunki bu bakteriyalar tomonidan kislotaga aylanadi va tish to'qimasi yemirilishiga olib keladi[11]. Yog'lar, ayniqsa, pishloq, tishning ustini himoya qiluvchi nafis qavat bilan qoplab, kariesning oldini olishga yordam beradi. Vitaminlar va mineral moddalar, ayniqsa, kalsiy, fluor va D vitamini tishlarning normal o'sishi va mustahkam bo'lishi uchun zarur. Kalsiy, sut mahsulotlarida mavjud bo'lib, D vitamini bilan birgalikda yaxshi so'riladi[12].

Tish pastalari

Zamonaviy tish pastalari bir nechta xususiyatlarga ega bo'lib, ularning ba'zilari gigiyenik va davolovchi xususiyatlarga ega. Davolovchi pastalar yallig'lanishga qarshi ta'sir ko'rsatadi va profilaktik tish pastalari ftor va mineral saqlovchi moddalardan iborat bo'ladi[13]. Odatda odamlar narxi va hajmiga qarab tish pastalarini tanlashadi, ammo asosan shifokor tavsiyasi bilan pastalar tanlanishi kerak. Tishlar salomatligi uchun ftor muhim ahamiyatga ega, va uni ichimlik suvi yoki ftorli tish pastalari orqali olish mumkin[14].

Tishlar uchun ftor

Ftor tishlarning remineralizatsiyasini kuchaytiradi va strukturasi mustahkamlaydi. Agar ichimlik suvidagi ftor yetarli bo'lmasa, ftorlangan suvlar yoki tish pastalari tavsiya etiladi. Ftorli oziqa qo'shimchalarini ham bolalarga berish mumkin.

Shunday qilib, tish kariesining oldini olish uchun og'iz bo'shlig'i gigiyenasiga qat'iy rioya qilish, to'g'ri ovqatlanish, zarur vitamin va mineral moddalarni olish, zararli odatlardan voz kechish va stomatolog ko'rigidan o'tish muhimdir[15].

MATERIALLAR VA USLUBLAR: Ushbu ilmiy tadqiqotda, tish kariesining oldini olish bo'yicha profilaktik usullarni o'rganish uchun mavjud bo'lgan metodlar va tibbiy usullarni tahlil qilish maqsad qilingan. Tadqiqotda ikki asosiy omil, ya'ni og'iz gigiyenasi va ovqatlanish ratsioni ko'rib chiqilgan. Og'iz bo'shlig'i gigiyenasi uchun foydalaniladigan materiallar va usullar tishlarning tozaligini ta'minlashda, kariesni oldini olishda muhim rol o'ynaydi.

Og'iz gigiyenasini ta'minlash uchun, tish cho'tkasi va tish pastalari, shuningdek, maxsus flosslar va og'izni chayish suyuqliklari keng qo'llaniladi. Tish cho'tkasi, shaxsiy gigiyenaga oid eng muhim vositalardan biri bo'lib, u muntazam ravishda yangilanib, ikki oyda bir marta almashtirilishi kerak. Misvok ham tishlarning tozaligini saqlashda yordam beradi, uning tarkibidagi tabiiy moddalar tishlarning emalini himoya qiladi va uning sifatini yaxshilaydi. Tish pastalari o'z navbatida yallig'lanishlarga qarshi kurashuvchi va profilaktik xususiyatlarga ega turlarga bo'linadi. Tishlar uchun ftorli pastalar, tishlarning remineralizatsiyasini kuchaytirib, tish emalining mustahkamlanishiga yordam beradi.

Oziqlanishda esa, uglevodlarni me'yorida iste'mol qilish zarur, chunki shakar va qandolat mahsulotlarining ko'p iste'moli tishlarning yemirilishiga olib keladi. Shuningdek, pishloq va boshqa sut mahsulotlari tishlarning himoya qilishga yordam beradi. Kalsiy, D vitamini va ftorning etarli darajada qabul qilinishi tishlarning normal o'sishi va mustahkamligini ta'minlaydi.

Bu moddalar tarkibidagi mahsulotlar, ayniqsa, bolalar va kattalar uchun tishlarning salomatligini saqlashda muhim ahamiyatga ega. Ftor, tish emalining tashqi qatlamini mustahkamlash va karies rivojlanishini kamaytirish uchun juda zarur bo'lgan modda hisoblanadi.

Tishlar uchun kerakli vitaminlar va minerallarni to'g'ri ratsionda ta'minlash kariesning oldini olishda asosiy rolni o'ynaydi. Shuningdek, tishlarni tozalash uchun maxsus iplardan foydalanish tish va milk orasidagi qoldiqlarni samarali tarzda olib tashlashga yordam beradi.

Tishlar uchun zarur bo'lgan vitaminlar va minerallarni qabul qilish, shuningdek, stomatologik ko'riklar bilan tishlarning holatini kuzatib borish tavsiya etiladi.

NATIJAR VA MUHOKAMALAR: Kariesning oldini olish bo'yicha o'tkazilgan tahlillar, og'iz bo'shlig'i gigiyenasining va ovqatlanish ratsionining muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Tish kariesi rivojlanishining asosiy sabablaridan biri, og'izdagi bakteriyalar tomonidan shakardan hosil bo'lgan kislotalar hisoblanadi. Agar tishlar muntazam ravishda tozalanmasa, bu kislotalar tish emalini yemirishi va kariesning rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Shuningdek, ovqatda ko'p miqdorda shakar iste'mol qilish, bakteriyalarni o'sishiga imkon yaratadi, bu esa kariesning rivojlanishini tezlashtiradi.

Og'iz gigiyenasi va ovqatlanish ratsionining tish salomatligiga ta'sirini o'rganish natijalarida, tishlarni muntazam ravishda tozalash va zararli oziq-ovqatlardan cheklanish kariesning oldini olishda samarali chora bo'lishi aniqlandi. Misvok va tish cho'tkasining muntazam ishlatilishi, tish emalini himoya qilish va uning mustahkamligini saqlashda samarali metodlar ekanligi ma'lum bo'ldi.

Shuningdek, ftorli tish pastalari tishlarning remineralizatsiyasini kuchaytirib, tish emalining mustahkamlanishiga yordam beradi, bu esa kariesning rivojlanishini oldini olishda muhim ahamiyatga ega.

Ovqatlanish ratsioni ham kariesning oldini olishda katta rol o'ynaydi. Tishlarni himoya qilish uchun, kalsiy, D vitamini va ftoni muntazam ravishda qabul qilish zarur. Kalsiy va D vitamini tishlarning mustahkamligini ta'minlashda asosiy ahamiyatga ega bo'lib, ularni sut mahsulotlari va baliqdan olish mumkin. Ftor esa tishlarning emalini mustahkamlash va tishlarning yemirilishini kamaytirishda yordam beradi.

Shuningdek, tishlarni tozalashda maxsus iplardan foydalanish, tish va milk orasidagi qoldiqlarni samarali tarzda olib tashlashga yordam beradi. Kariesning oldini olishda tishlarni muntazam ravishda tozalash, foydali oziq-ovqatlarni iste'mol qilish va stomatologik ko'riklardan o'tish zarur. Tadqiqotda, karies kasalligining profilaktikasi uchun zarur bo'lgan barcha omillarni hisobga olish, tish salomatligini saqlashda samarali yondashuvni ta'minlaydi.

XULOSA: Tish kariesi dunyo bo'ylab eng keng tarqalgan sog'liq muammolaridan biri hisoblanadi. Bu kasallikning oldini olish uchun og'iz bo'shlig'i gigiyenasi, to'g'ri ovqatlanish, va tishlarni himoya qilishga doir yondashuvlar muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotda, tish kariesining oldini olish uchun foydalanuvchi materiallar va metodlar, shu jumladan, tish cho'tkalari, misvok, tish pastalari va flosslar kiritilgan.

Og'iz gigiyenasining to'g'ri ta'minlanishi, tishlarning tozaligini saqlashda muhim rol o'ynaydi, bu esa karies rivojlanishining oldini olishga yordam beradi. Tish pastalarining tarkibi, shuningdek, ftor va boshqa minerallarni o'z ichiga olgan pastalarni tanlash tishlarning mustahkamligi va salomatligi uchun muhimdir.

Bundan tashqari, ovqatlanish ratsionida uglevodlarni me'yorida iste'mol qilish, shakar va qandolat mahsulotlarining ko'p iste'mol qilinishi karies rivojlanishiga olib keladi. Kalsiy, D vitamini va ftorni to'g'ri qabul qilish tishlarning mustahkamligini ta'minlaydi. Pishloq kabi yog'li mahsulotlar tishlarni himoya qilishda yordam beradi va karies rivojlanishini kamaytiradi. Kariesning oldini olish uchun, to'g'ri ovqatlanish, og'iz gigiyenasiga rioya qilish va stomatologik ko'riklardan o'tish zarur.

Shuningdek, tishlarni muntazam ravishda tozalash, zararli oziq-ovqatlardan cheklanish va tishlar uchun kerakli vitamin va minerallarni qabul qilish, kariesning oldini olishda samarali bo'ladi. Tish kariesi profilaktikasida zamonaviy yondashuvlar va metodlarni qo'llash, tishlarning salomatligini saqlashda muhim ahamiyatga ega.

REFERENCES

1. Алиев Т.А., "Стоматология: профилактика кариеса", Москва: МЕДпресс-информ, 2018.
2. Баиров Ф.К., "Профилактика стоматологических заболеваний", Санкт-Петербург, 2017.
3. Назарова Ш.Ш., "Bolalarda karies kasalligini oldini olish yo'llari", Toshkent: Tibbiyot, 2020.
4. Лукина В.А., "Гигиена полости рта и профилактика кариеса", Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021.
5. Юлдашев А.М., "Stomatologiyada profilaktika", Toshkent: Ilm Ziyoy, 2019.
6. Fejerskov O., Kidd E., Dental Caries: The Disease and Its Clinical Management, Wiley-Blackwell, 2015.
7. Petersen P.E., "The World Oral Health Report", WHO, 2022.
8. Dye B.A., et al., "Dental caries and sealant prevalence in children and adolescents in the United States", NCHS Data Brief, 2021.
9. Ismail A.I., et al., "The International Caries Classification and Management System (ICCMSTTM)", Community Dentistry and Oral Epidemiology, 2018.
10. Featherstone J.D.B., "The science and practice of caries prevention", Journal of the American Dental Association (JADA), 2000.

11. Twetman S., "Prevention of dental caries as a non-communicable disease", European Journal of Oral Sciences, 2020.
12. Bagramyan S.A., "Фторидпрофилактика кариеса зубов", Ереван, 2016.
13. Zero D.T., "Dental caries process", Dental Clinics of North America, 2016.
14. Ларионов С.Н., "Профилактика заболеваний зубов у детей", Москва: Медицина, 2018.
15. Nabiyev A.S., "Kariyesga qarshi kurashishda zamonaviy yondashuvlar", Toshkent: Tibbiy fanlar nashriyoti, 2024